

PENGARUH STORE ATMOSPHERE, KUALITAS PELAYANAN, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA BARLEY STORE KOTA KEDIRI)

Willy Harisyah Putra¹, Karari Budi Prasasti², Nizar Zakaria³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2026

Revised Juni, 2026

Accepted Juni, 2026

Available online Juni, 2026

willyharisyahputra28@gmail.com,
kararibudiprasasti@uniska-kediri.ac.id,
nizarzakaria@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh store atmosphere (X1), kualitas pelayanan (X2), dan kualitas produk (X3) terhadap kepuasan pelanggan pada Barley Store Kota Kediri. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menghimpun data dari 100 responden melalui teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda beserta pengujian asumsi klasik, uji t, dan uji F. Hasil regresi menghasilkan nilai konstanta -325,440. Secara parsial, store atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien -9,655 (sig. 0,657). Sebaliknya, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 8,405 (sig. 0,002). Kualitas produk juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 16,105 (sig. < 0,001) serta menjadi parameter paling dominan dengan nilai Beta 0,660, disusul kualitas pelayanan sebesar 0,329. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai F hitung 297,876 (sig. < 0,001), sehingga model regresi dinyatakan layak. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen Barley Store secara utama ditentukan oleh keunggulan fisik produk dan pelayanan staf, sedangkan suasana toko hanya berperan sebagai elemen penunjang operasional.

Kata kunci: Store Atmosphere, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of store atmosphere (X1), service quality (X2), and product quality (X3) on customer satisfaction at Barley Store, Kediri City. A quantitative approach was applied by gathering data from 100 respondents using a purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression alongside classical assumption tests, t-tests, and F-tests. The regression results yielded a constant value of -325.440. Partially, store atmosphere has no significant effect on customer satisfaction with a coefficient of -9.655 (sig. 0.657). Conversely, service quality has a positive and significant effect with a coefficient of 8.405 (sig. 0.002). Product quality also exerts a positive and significant influence with a coefficient of 16.105 (sig. < 0.001) and acts as the most dominant predictor with a Beta value of 0.660, followed by service quality at 0.329. Simultaneously, the three independent variables significantly affect customer satisfaction with an F-statistic of 297.876 (sig. < 0.001), confirming the model's fitness. In conclusion, customer satisfaction at Barley Store is fundamentally driven by product superiority and staff service performance, while store atmosphere merely serves as a supporting operational element.

Keywords: Store Atmosphere, Service Quality, Product Quality, Customer Satisfaction

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ritel di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompetitif seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan perubahan perilaku konsumen. Pertumbuhan usaha ritel tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau kota menengah seperti Kota Kediri. Kondisi ini mendorong persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha ritel, khususnya pada sektor fashion. Dalam kondisi persaingan tersebut, pelaku usaha perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pengalaman berbelanja pelanggan, termasuk aspek lingkungan toko, pelayanan, dan kualitas produk.

Perubahan perilaku konsumen ritel menunjukkan bahwa pelanggan kini semakin memperhatikan aspek pengalaman saat berbelanja di toko fisik. Konsumen tidak hanya mengevaluasi produk yang dibeli, tetapi juga mempersepsikan suasana toko (*store atmosphere*), kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan, serta kualitas produk secara keseluruhan. Pengalaman berbelanja yang menyenangkan diyakini dapat membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak pada pembelian ulang dan loyalitas pelanggan. Secara makro, sektor perdagangan ini memiliki peran strategis, di mana data BPS Kota Kediri (2023) menunjukkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,68% terhadap PDRB Kota Kediri.

Saat ini, terdapat kecenderungan kuat di mana konsumen ritel tidak lagi sekadar mengejar nilai fungsionalitas produk, melainkan lebih mengutamakan aspek pengalaman (*shoppers' experience*) saat berbelanja secara langsung. Penilaian pelanggan kini mencakup dimensi yang lebih luas, mulai dari suasana interior toko (*store atmosphere*) dan kualitas interaksi dengan staf, hingga kualitas intrinsik dari produk itu sendiri. Terciptanya impresi belanja yang memuaskan menjadi faktor krusial dalam membangun persepsi positif yang secara berkelanjutan akan mendorong niat beli ulang serta loyalitas konsumen.

Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan ini diperkuat dengan data pertumbuhan volume penjualan pada kategori produk spesifik. Tren positif pada sektor ritel fashion dapat dilihat melalui Indeks Penjualan Riil (IPR) untuk kelompok barang sandang yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1
Penjualan Barang Sandang Provinsi Jawa Timur

Periode	Pertumbuhan Penjualan	Status Tren
2022 (Pasca Pandemi)	12.60%	Pemulihan Tinggi
2023 (Rata-Rata)	15.20%	Peningkatan Signifikan
2024 (Kuartal Pertama)	18.40%	Lonjakan Tinggi
2025	20.10%	Proyeksi Masif

Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (2024)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa volume penjualan produk fashion mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan puncaknya mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,4% secara tahunan pada kuartal pertama tahun 2024. Lonjakan angka pertumbuhan penjualan tersebut mengindikasikan besarnya potensi pasar sekaligus tingkat persaingan yang semakin kompetitif bagi pelaku usaha ritel fashion di Kota Kediri. Kondisi pasar yang sedang tumbuh pesat ini menjadi tantangan bagi Barley Store Kediri

untuk terus mengoptimalkan kualitas produk dan pelayanannya agar tetap mampu menarik minat serta mempertahankan kepuasan pelanggan di tengah banyaknya alternatif gerai fashion lainnya.

Dalam konteks manajemen pemasaran ritel, kepuasan pelanggan menjadi indikator penting keberhasilan usaha. Kepuasan mencerminkan sejauh mana harapan konsumen terpenuhi setelah membandingkan antara harapan awal dengan kinerja yang dirasakan. Pelanggan yang merasa puas cenderung memiliki niat untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan toko kepada orang lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan menjadi sangat krusial.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan adalah store atmosphere, yang mencakup kondisi fisik toko seperti tata letak, pencahayaan, dan elemen visual. Penelitian oleh Setiawan dan Rastini (2021) menunjukkan bahwa suasana toko yang nyaman mampu menciptakan perasaan senang dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Penerapan elemen fisik ini terlihat pada Barley Store Kediri, di mana desain tampilan depan menggunakan material kaca besar dan pencahayaan terang untuk membangun kesan modern dan kenyamanan visual bagi calon pelanggan (Gambar 1).

Gambar 1 Barley Store Kediri

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Selain suasana fisik, kualitas pelayanan merupakan faktor krusial berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam memberikan layanan yang ramah dan tanggap. Penelitian oleh Kusuma et al. (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan karena interaksi tersebut dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Di sisi lain, kualitas produk tetap menjadi pertimbangan utama yang mencerminkan sejauh mana desain, bahan, dan daya tahan produk mampu memenuhi harapan konsumen. Hal ini didukung oleh penelitian Vandhega dan Wiyadi (2025) yang menunjukkan pengaruh positif kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan.

Meskipun secara teoritis ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan kepuasan, terdapat kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pengaruh variabel tergantung pada karakteristik usaha. Maranatha et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan suasana dan pelayanan yang belum optimal dapat menurunkan kepuasan meskipun produk yang ditawarkan berkualitas baik. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada sektor ritel modern

berskala besar, sehingga terdapat perbedaan kondisi jika teori tersebut diterapkan pada ritel fashion lokal mandiri seperti Barley Store Kediri yang memiliki karakteristik operasional berbeda.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat celah teoritis mengenai generalisasi dimensi kualitas lingkungan fisik (*store atmosphere*) lintas industri. Sebagian besar literatur yang menjadi rujukan menempatkan atmosfer toko sebagai prediktor utama kepuasan pelanggan, namun riset-riset tersebut mayoritas dilakukan pada sektor *food and beverage* (FnB) yang secara karakteristik sangat mengandalkan pengalaman di tempat (*experiential consumption*). Terdapat ketidakpastian apakah dominasi pengaruh atmosfer tersebut tetap konsisten jika diterapkan pada industri ritel fashion lokal, di mana kualitas intrinsik produk dan nilai fungsional sering kali lebih diutamakan oleh konsumen. Ketidakkonsistenan temuan ini, ditambah dengan pembaruan konsep pemasaran dari Kotler et al. (2022) yang menekankan pada penguatan pengalaman pelanggan melalui integrasi elemen digital dan fisik secara harmonis (*phygital experience*), mempertegas perlunya pengujian kembali model teoritis ini secara spesifik pada konteks ritel fashion guna menghindari bias generalisasi hasil penelitian dari industri yang berbeda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Store Atmosphere

Store atmosphere merupakan elemen strategis dalam manajemen ritel yang berperan dalam membentuk persepsi dan pengalaman konsumen terhadap suatu toko. Berman dan Evans dalam Ilham et al. (2024) mendefinisikan *store atmosphere* sebagai karakteristik fisik toko yang dirancang untuk membangun citra tertentu serta menarik perhatian pelanggan. Karakteristik fisik tersebut mencakup berbagai aspek visual dan struktural yang secara langsung dapat diamati oleh konsumen, sehingga berfungsi sebagai stimulus awal yang memengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas dan profesionalisme toko.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kotler dan Armstrong dalam Kusuma et al. (2023) menyatakan bahwa setiap outlet harus merancang atmosfer yang sesuai dengan karakteristik dan preferensi target pasarnya. Perencanaan atmosfer yang tepat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses pengambilan keputusan pembelian. Atmosfer yang menarik dan nyaman akan meningkatkan keterlibatan konsumen selama berada di dalam toko, sehingga mendorong terciptanya pengalaman berbelanja yang positif.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *store atmosphere* tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik semata, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memengaruhi persepsi, emosi, dan perilaku konsumen. Atmosfer yang dirancang secara sistematis berpotensi meningkatkan minat kunjung, memperkuat citra toko, serta mendorong keputusan pembelian.

Service Quality

Kualitas pelayanan merupakan konsep penting dalam manajemen pemasaran karena berkaitan langsung dengan penilaian pelanggan terhadap kinerja perusahaan, khususnya pada usaha ritel. Kualitas pelayanan tercermin dari kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan serta bagaimana layanan tersebut dirasakan selama proses interaksi berlangsung.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Shrestha (2021) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai hasil perbandingan antara pelayanan yang diharapkan (*expected*

service) dengan pelayanan yang dirasakan (*perceived service*). Apabila pelayanan yang dirasakan pelanggan sesuai atau melebihi harapan, maka kualitas pelayanan akan dinilai baik, sedangkan apabila pelayanan yang diterima berada di bawah harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Penelitian Yulianto (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan tingkat keunggulan layanan yang dirasakan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Penilaian terhadap kualitas pelayanan sangat bergantung pada persepsi pelanggan, sehingga layanan yang sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggan yang berbeda.

Dalam konteks pemasaran ritel, kualitas pelayanan dipahami sebagai kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang andal, responsif, dan konsisten sehingga mampu menciptakan kepuasan serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Azis & Haryadi, 2022). Pada ritel fashion, kualitas pelayanan tercermin melalui sikap karyawan, kecepatan melayani, kejelasan informasi produk, serta kenyamanan pelanggan selama berada di dalam toko.

Product Quality

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kotler et al. (2024) mendefinisikan produk sebagai segala bentuk penawaran yang memiliki nilai guna bagi konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Dengan demikian, produk tidak hanya dipahami sebagai barang berwujud, tetapi juga mencakup jasa, ide, maupun pengalaman yang memberikan manfaat bagi konsumen.

Lebih lanjut, Mowen dalam Wydyanto dan Ilhamalimy (2021) menyatakan bahwa kualitas produk merupakan proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan konsumen terhadap kinerja suatu produk. Kualitas produk mencerminkan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya, termasuk daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan penggunaan, serta atribut lainnya yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Semakin baik kualitas produk yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula kemungkinan terciptanya kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Customer Satisfaction

Menurut Tjiptono dalam Ilham et al. (2024), kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya. Apabila kinerja produk sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Sebaliknya, apabila kinerja produk berada di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa tidak puas.

Sejalan dengan itu, Armstrong dan Kotler dalam Azis dan Haryadi (2022) menyatakan bahwa pelanggan akan menilai dan membandingkan apakah manfaat yang mereka peroleh sebanding dengan harapan yang dimiliki sebelumnya. Dalam proses tersebut, pelanggan juga mempertimbangkan biaya yang mereka keluarkan, yaitu harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pelanggan untuk memperoleh suatu produk atau jasa, yang ditukarkan dengan manfaat yang diterima dari produk atau jasa tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan hasil evaluasi pelanggan terhadap kesesuaian antara harapan, kinerja produk, manfaat yang diperoleh, dan pengorbanan (harga) yang dikeluarkan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji teori atau hipotesis melalui pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif. Pendekatan ini menekankan pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan teknik analisis statistik. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2023), penelitian kuantitatif dirancang secara sistematis, terstruktur, dan terukur untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Barley Store Kediri yang beralamat di Jl. Joyoboyo No.36, Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64125.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian pada Barley Store Kediri. Pihak pengelola tidak memiliki data administratif yang mencatat jumlah pelanggan secara lengkap, sehingga jumlah konsumen secara keseluruhan tidak dapat ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini dikategorikan sebagai populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2023). Sampel yang diambil harus mampu mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, jumlah populasi pelanggan Barley Store Kediri tidak diketahui secara pasti karena tidak terdapat data administratif mengenai jumlah pengunjung setiap bulan. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Cochran dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10% sehingga diperoleh minimal 96 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara kebetulan yaitu konsumen secara kebetulan bertemu dilokasi dan cocok sebagai sumber data.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat bantu regresi linier berganda yang nantinya akan ditanya olah datanya menggunakan perhitungan program komputer, software SPSS versi 25.0 (*Statistical Package and Social Science*) dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Item	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1_1a	126.44	784.289	0.879	0.981
Y1_1b	126.40	784.646	0.870	0.981
Y2_2a	126.29	792.551	0.829	0.981
Y2_2b	126.30	802.212	0.766	0.981
Y3_3a	126.34	794.408	0.789	0.981
Y3_3b	126.27	799.270	0.856	0.981
X1_1a	127.43	818.288	0.399	0.983
X1_1b	127.66	819.378	0.405	0.983
X1_2a	126.43	797.237	0.760	0.981
X1_2b	126.45	798.109	0.715	0.982
X1_3a	126.41	794.689	0.766	0.981
X1_3b	126.51	792.232	0.787	0.981
X1_4a	126.47	793.363	0.788	0.981
X1_4b	126.34	793.600	0.802	0.981
X2_1a	126.39	792.806	0.854	0.981
X2_1b	126.31	793.691	0.757	0.981
X2_2a	126.39	795.250	0.768	0.981
X2_2b	126.38	801.672	0.764	0.981
X2_3a	126.25	800.573	0.727	0.981
X2_3b	126.40	797.333	0.812	0.981
X2_4a	126.42	784.024	0.875	0.981
X2_4b	126.23	797.734	0.818	0.981
X2_5a	126.33	798.486	0.789	0.981
X2_5b	126.39	798.644	0.767	0.981
X3_1a	126.33	784.082	0.883	0.981
X3_1b	126.37	791.629	0.812	0.981
X3_2a	126.25	797.664	0.802	0.981
X3_2b	126.33	795.112	0.794	0.981
X3_3a	126.33	789.860	0.832	0.981
X3_3b	126.34	791.903	0.831	0.981
X3_4a	126.32	800.361	0.767	0.981
X3_4b	126.40	793.859	0.775	0.981
X3_5a	126.39	798.402	0.742	0.981
X3_5b	126.29	794.349	0.845	0.981

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel store atmosphere, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan

kepuasan pelanggan memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,30. Nilai korelasi item terhadap total skor berada pada rentang 0,399 hingga 0,883. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan total skor variabelnya, sehingga mampu mengukur konstruk yang dimaksud dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0.982	34

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,982 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 34 item. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha berada jauh di atas batas minimum 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dinyatakan sangat reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Understandardiez Residual
N	100
Test Statistic	113
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.060

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,060, yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Store atmosphere	0.248	4.032
Kualitas Pelayanan	0.196	9.406
Kualitas Produk	0.105	9.500

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Tolerance untuk variabel X1 sebesar 0,248, X2 sebesar 0,196, dan X3 sebesar 0,105. Seluruh nilai Tolerance tersebut lebih besar dari 0,10, sehingga menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, nilai VIF untuk variabel *Store Atmosphere* sebesar 4,032, Kualitas Pelayanan sebesar 9,406, dan Kualitas Produk sebesar 9,500. Nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, khususnya tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas (seperti pola bergelombang, melebar, atau menyempit), serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, khususnya tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Linieritas

Tabel 6 Hasil Uji Linieritas

Variabel Independen	Linearity	Deviation from Linearity
Store atmosphere	< 0.001	0.248
Kualitas Pelayanan	< 0.001	0.103
Kualitas Produk	< 0.001	0.104

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, hubungan antara variabel *Store Atmosphere*, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk dengan Kepuasan Pelanggan menunjukkan nilai signifikansi Linearity sebesar < 0,001 (< 0,05) dan nilai Deviation from Linearity sebesar > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *Store Atmosphere*, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk dengan Kepuasan Pelanggan bersifat linear.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Koefisien Beta	t	Sig.	Keterangan
Constant	-325.440	-4.989	0.001	
<i>Store atmosphere</i>	-9.655	-0.446	0.657	Ditolak
Kualitas Pelayanan	8.405	3.188	0.002	Diterima
Kualitas Produk	16.105	6.717	0.001	Diterima

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -325,440 - 9,655X_1 + 8,405X_2 + 16,105X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar -325,440 menunjukkan bahwa apabila variabel *Store Atmosphere* (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), dan Kualitas Produk (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai variabel dependen (Kepuasan Pelanggan) adalah sebesar -325,440. Koefisien regresi variabel *Store Atmosphere* (X_1) sebesar -9,655 menunjukkan bahwa

setiap peningkatan satu satuan Store Atmosphere akan menurunkan Kepuasan Pelanggan sebesar 9,655, dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, hubungan ini bersifat tidak signifikan.

Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 8,405 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kualitas Pelayanan akan meningkatkan Kepuasan Pelanggan sebesar 8,405, dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, koefisien regresi variabel Kualitas Produk (X3) sebesar 16,105 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kualitas Produk akan meningkatkan Kepuasan Pelanggan sebesar 16,105, dengan asumsi variabel lain konstan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Kepuasan Pelanggan adalah Kualitas Produk, diikuti oleh Kualitas Pelayanan, sedangkan Store Atmosphere memiliki arah pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model penelitian, peningkatan Kepuasan Pelanggan lebih dipengaruhi oleh kualitas produk dan pelayanan dibandingkan suasana toko.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

	Koefisien Beta	t	Sig.	Keterangan
Constant	-325.440	-4.989	0.001	
Store atmosphere	-9.655	-0.446	0.657	Ditolak
Kualitas Pelayanan	8.405	3.188	0.002	Diterima
Kualitas Produk	16.105	6.717	0.001	Diterima

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Variabel Store Atmosphere memiliki nilai signifikansi sebesar 0,657 ($> 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar -9,655. Hal ini menunjukkan bahwa Store Atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *Store Atmosphere* berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan ditolak.

Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar 8,405. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan. Artinya, setiap peningkatan Kualitas Pelayanan akan meningkatkan nilai Kepuasan Pelanggan, sehingga hipotesis diterima.

Variabel Kualitas Produk memiliki nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ ($< 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar 16,105. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kualitas Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan diterima.

Berdasarkan nilai Standardized Coefficients (Beta), variabel Kualitas Produk merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Kepuasan Pelanggan dengan nilai beta sebesar 0,660, diikuti oleh Kualitas Pelayanan sebesar 0,329, sedangkan *Store Atmosphere* memiliki pengaruh yang sangat kecil yaitu sebesar -0,029.

Uji F

Tabel 9 Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4438424.323	3	1479474.774	297.876	0.001
Residual	476807.237	96	4966.742		
Total	4915231.560	99			

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 297,876 dengan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.950	0.903	0.900	70.47512

Sumber: Output SPSS 25, 2026

Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 90,2% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya sebesar 9,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependen.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh *Store Atmosphere* terhadap Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil uji t pada variabel *Store Atmosphere*, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -9,655 dengan nilai t hitung sebesar -0,446 dan nilai signifikansi sebesar 0,657. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,657 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Store Atmosphere* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Pelanggan.

Secara parsial, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan *Store Atmosphere* tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap Linieritas dalam model penelitian. Selain itu, arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa hubungan antara *Store Atmosphere* dan Linieritas bersifat berlawanan arah, namun karena tidak signifikan, hubungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan empiris. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa *Store Atmosphere* berpengaruh terhadap Linieritas ditolak.

Hal ini dapat disebabkan oleh kemungkinan bahwa responden tidak menjadikan suasana toko sebagai faktor utama dalam memengaruhi variabel dependen, atau terdapat variabel lain yang lebih dominan dalam menjelaskan perubahan pada Linieritas. Jika dibedah lebih lanjut berdasarkan persepsi responden pada tiap indikator, tidak signifikannya variabel ini diperkuat oleh adanya kontras yang cukup tajam antara penilaian area dalam toko dengan area luar toko. Faktor yang menjadi daya tarik dan kekuatan utama dari atmosfer toko ini sebenarnya sudah sangat baik, yang terletak pada dimensi *Interior Display* (tampilan display dan informasi promosi) serta *Store Layout* (penataan produk dan tata ruang) yang

memudahkan konsumen saat bergerak dan mencari barang. Kenyamanan ini juga didukung oleh dimensi General Interior melalui kebersihan, pencahayaan, serta suasana toko yang sejuk.

Namun demikian, variabel ini memiliki titik lemah yang sangat krusial pada dimensi *Exterior* (bagian luar toko), di mana mayoritas responden menilai tampilan luar toko masih kurang menarik perhatian, serta area parkir dan akses pintu masuk toko yang dirasakan kurang nyaman bagi para pengunjung. Kondisi riil ini menjelaskan secara empiris bahwa meskipun suasana di dalam toko sudah sangat nyaman, stimulus tersebut belum mampu menggerakkan kepuasan konsumen secara mandiri karena terhambat oleh kesan pertama (*first impression*) bagian luar toko dan kendala fasilitas parkir yang dinilai kurang memadai.

Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moukrim et al. (2024) yang menunjukkan adanya pengaruh store atmosphere terhadap kepuasan pelanggan. Namun, hasil ini didukung oleh penelitian Rijali dan Rahmawati (2022) pada Owners Store Tanjung Tabalong, yang juga menemukan bahwa *store atmosphere* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada industri ritel fashion, kepuasan lebih banyak ditentukan oleh evaluasi pasca-pembelian terhadap produk dan pelayanan, sehingga suasana toko hanya berfungsi sebagai elemen pendukung yang tidak menentukan kepuasan secara langsung bagi konsumen.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil uji t pada variabel X2 (Kualitas Pelayanan), diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 8,405 dengan nilai t hitung sebesar 3,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Linieritas).

Secara parsial, hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik Kualitas Pelayanan yang diberikan, maka akan meningkatkan Linieritas dalam model penelitian. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Linieritas bersifat searah, dimana peningkatan kualitas pelayanan akan diikuti dengan peningkatan nilai variabel dependen.

Apabila dibedah lebih mendalam melalui sudut pandang persepsi responden pada tiap indikator, kontribusi positif dan signifikan dari variabel ini didukung oleh penilaian yang kuat serta merata di seluruh dimensi pelayanan. Faktor pendorong utama yang dirasakan paling dominan oleh konsumen terletak pada dimensi *assurance*, khususnya mengenai proteksi rasa aman yang tercipta saat melakukan transaksi keuangan di toko, serta dimensi *responsiveness* yang tercermin dari kesiapan karyawan dalam memenuhi kebutuhan bantuan pelanggan. Sinergi antara kepastian rasa aman dan ketanggapan staf di lapangan inilah yang secara nyata menstimulus respons positif dari pengunjung. Meski demikian, aspek penanganan keluhan pelanggan serta konsistensi sikap sopan karyawan yang mencatatkan penilaian sedikit di bawah elemen utama tetap perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen dalam menjaga stabilitas kualitas pelayanan ke depannya.

Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Linieritas diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kualitas Pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi Linieritas, sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh pihak toko Barley Store, untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azis & Haryadi (Azis &

Haryadi, 2022) yang menyatakan bahwa Pelayanan yang baik juga berkontribusi dalam menekan keluhan pelanggan dan mendukung efektivitas operasional toko Barley Store.

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil uji t pada variabel X3 (Kualitas Produk), diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 16,105 dengan nilai t hitung sebesar 6,717 dan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Linieritas).

Secara parsial, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kualitas Produk yang ditawarkan, maka akan meningkatkan Linieritas dalam model penelitian. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa hubungan antara Kualitas Produk dan Linieritas bersifat searah, dimana peningkatan kualitas produk akan diikuti dengan peningkatan variabel dependen.

Apabila dicermati lebih mendalam melalui distribusi penilaian responden pada setiap indikator, variabel Kualitas Produk (X3) menunjukkan performa yang sangat solid di seluruh dimensi pengukuran. Faktor pendorong utama yang paling dirasakan manfaatnya oleh konsumen terletak pada dimensi *Performance Quality* (Kualitas Kinerja), khususnya mengenai aspek kenyamanan produk saat dikenakan sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa produk yang ditawarkan berhasil memenuhi ekspektasi mendasar pelanggan dari segi fungsionalitas fisik. Kekuatan ini juga disokong kuat oleh dimensi *Style* (Gaya), di mana rancangan busana yang dihadirkan dinilai mampu merepresentasikan identitas merek dengan sangat baik dan selaras dengan tren mode masa kini yang diminati oleh target pasar. Di sisi lain, elemen yang mencatatkan penilaian paling moderat berada pada dimensi *Durability* (Daya Tahan), terutama terkait dengan tingkat ketahanan warna produk agar tidak mudah pudar setelah melalui pemakaian berulang. Kendati aspek daya tahan ini secara umum tetap dinilai baik oleh mayoritas responden, hal ini menjadi sinyal evaluasi penting bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas material bahan baku demi menjaga loyalitas jangka panjang pelanggan.

Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa Kualitas Produk berpengaruh terhadap Linieritas diterima. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Kualitas Produk merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan variabel independen lainnya, yang terlihat dari nilai t hitung paling besar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas produk menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan Linieritas. Hasil ini sesuai dengan penjelasan *Expectation-Disconfirmation Theory* yang dikemukakan oleh Oliver dalam Yuwono et al. (2024), yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan hasil dari perbandingan antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah penggunaan.

Pengaruh Store Atmosphere, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diketahui bahwa variabel Store Atmosphere, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (Sig $< 0,05$), sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kombinasi dari ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Kepuasan Pelanggan. Artinya, Kepuasan Pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari

interaksi antara suasana toko yang nyaman, kualitas pelayanan yang baik, serta kualitas produk yang tinggi.

Secara tidak langsung, temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan Pelanggan, pihak toko Barley Store tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja. Store Atmosphere yang menarik dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, Kualitas Pelayanan yang baik mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada pelanggan, serta Kualitas Produk yang unggul menjadi faktor utama dalam memenuhi harapan pelanggan. Ketiga faktor ini secara simultan berkontribusi dalam membentuk tingkat Kepuasan Pelanggan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik *Store Atmosphere*, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk secara bersama-sama, maka akan semakin meningkatkan Kepuasan Pelanggan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Store Atmosphere*, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada Barley Store Kediri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Store Atmosphere* (X1): Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Suasana toko bukan alasan utama konsumen merasa puas di Barley Store Kediri.
2. Kualitas Pelayanan (X2): Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Semakin baik pelayanan staf, semakin tinggi kepuasan konsumen.
3. Kualitas Produk (X3): Berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel paling dominan. Kualitas fisik produk adalah faktor utama penentu kepuasan.
4. Simultan: Secara bersama-sama, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu kepada manajemen disarankan untuk memberikan perhatian utama pada peningkatan kualitas produk sebagai variabel dominan yang memengaruhi kepuasan dengan cara melakukan riset tren secara konsisten serta memperketat standar *Quality Control* (QC) pada aspek bahan dan jahitan. Sejalan dengan hal tersebut, optimalisasi pelayanan juga perlu dipertahankan melalui pelatihan atau briefing berkala agar karyawan tetap memiliki kompetensi yang tanggap dalam memberikan solusi bagi kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, mengingat suasana toko ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, manajemen sebaiknya melakukan efisiensi dengan tidak melakukan investasi besar-besaran pada dekorasi yang berlebihan, melainkan mengalihkan anggaran operasional tersebut ke arah pengembangan produk atau program loyalitas pelanggan yang lebih berdampak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. F., & Haryadi, D. (2022). The Effect of Service Quality and Price on Customer Satisfaction. *Almana : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 180-188. <https://doi.org/10.36555/almana.v6i1.1833>
- BPS, K. K. (2023). *Kota Kediri Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Kediri.

- Ilham, S., Silaningsih, E., Kartini, T., & Gemina, D. (2024). PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI STRATEGI STORE ATMOSPHERE. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(01), 186-200. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i01.28305>
- Kotler, P., Armstrong, G., & Balasubramanian, S. (2024). *Principles of Marketing* (19th ed.). Pearson Education.
- Kotler, P., Keller, K. L., Chernev, A., Sheth, J. N., & Shainesh, G. (2022). *Marketing Management* (16th ed.). Pearson Education.
- Kusuma, G. W., Susila, G. P. A. J., Sumadi, K. E., & Yudiaatmaja, F. (2023). The Influence of Store Atmosphere, Product Quality, and Service Quality on Customer Satisfaction (Study on Customers Rumah Kopi Nusantara). *Bisma: Jurnal Manajemen*, 9(1), 16-21. <https://doi.org/10.23887/bjm.v9i1.58873>
- Maranatha, E. G., Rini, E. S., & Situmorang, S. H. (2023). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE, SERVICE QUALITY AND STORE ATMOSPHERE ON CUSTOMER SATISFACTION CAFE RUANG SARCA MEDAN. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 3(4), 1165-1182. <https://doi.org/10.54443/ijevas.v3i4.1001>
- Moukrim, A., Gaber, H., Diouch, Y., & Salami, S. (2024). THE IMPACT OF STORE ENVIRONMENT ON CUSTOMER SATISFACTION: AN EMPIRICAL INVESTIGATION. *International Journal of Trade and Management*, 1(3), 19-30. <https://doi.org/10.34874/PRSM.ijtm-vol1iss3.1339>
- Rijali, N. F., & Rahmawati, E. (2022). Pengaruh Store Atmosphere Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Owners Store Tanjung Tabalong. 11(1).
- Setiawan, P. A., & Rastini, N. M. (2021). *The Effect of Product Quality, Service Quality, and Atmosphere Stores on Customer Satisfaction and Its Impact on Repurchase Intention*.
- Shrestha, P. M. (2021). Impact of Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty. *Management Dynamics*, 24(2), 71-80. <https://doi.org/10.3126/md.v24i2.50041>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vandhega, B. G. R., & Wiyadi, W. (2025). Consumer Satisfaction Analysis Reviewed From Store Atmosphere, Product Variation and Service Quality. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(3), 1400. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i3.4421>
- Wydyanto, W., & Ilhamalimy, R. R. (2021). DETERMINATION OF PURCHASING DECISIONS AND CUSTOMER SATISFACTION: ANALYSIS OF SERVICE QUALITY AND PRODUCT QUALITY (MARKETING MANAGEMENT LITERATURE REVIEW). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 2(3), 565-575. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v2i3.822>
- Yuliarto, R. T. (2021). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION. *E-Jurnal Manajemen*, 10(1), 62-81. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i01.p04>
- Yuwono, D., Syofyan, S., Aseanty, D., & Usman, B. (2024). The Effect of Expectations Disconfirmation and Employee Expertise on Revisit Intention and Recommendation through Tourist Satisfaction: EDT Lens. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 226-238.